

¿Qué saben los estudiantes de Fisioterapia de rúbricas de evaluación?

Students Know about Evaluation Rubric Physiotherapy?

Isabel Escobio-Prieto¹

Lourdes María Fernández-Seguín²

María Dolores Guerra-Martín³

Resumen

La rúbrica de evaluación es una herramienta de innovación docente que nos ayuda a la hora de realizar la evaluación de nuestros alumnos. Este análisis forma parte de un proyecto de innovación docente que se está ejecutando en varios departamentos de la Universidad de Sevilla. Se ha creado un grupo de trabajo con alumnos de tercer curso del grado y doble grado en Fisioterapia, con el objetivo de conocer sus opiniones y relación con este tipo de evaluación, a través de un cuestionario con 11 preguntas de respuesta abierta. Este tipo de innovación docente no es utilizada a diario por todos los docentes y no todos los discentes están al corriente de su utilidad y características.

Palabras clave: rúbricas de evaluación, fisioterapia, innovación docente.

Abstract

The assessment rubric is a teaching innovation tool that helps us when evaluating our students. This study is part of a Teaching Innovation Project that is being implemented in several departments of the University of Seville. A working group has been created with 3rd grade and double grade students in Physiotherapy, with the aim to know their opinions and relationship with this type of evaluation. Through a questionnaire with 11 open answer questions. This type of teaching innovation is not used daily by all teachers, and not all the students are aware of its usefulness and characteristics.

Keywords: assessment rubric, physiotherapy, teaching innovation.

¹ Departamento de Fisioterapia, Universidad de Sevilla, ORCID: 0000-0001-85233-767X, iescobio@us.es

² Departamento de Fisioterapia, Universidad de Sevilla, ORCID: 0000-0001-7727-1915, lfdez@us.es

³ Departamento de Enfermería, Universidad de Sevilla, ORCID: 0000-0002-1409-1287, guema@us.es

1. Introducción

El propósito de este estudio fue conocer las experiencias previas y opiniones sobre las rúbricas de evaluación en los seminarios/talleres, es decir, sobre las herramientas utilizadas para evaluarlos y posteriormente calificar el trabajo desarrollado en los seminarios/talleres de nuestros alumnos, estudiantes del 3.º curso del Grado en Fisioterapia de la Universidad de Sevilla.

2. Fundamentación teórica

La introducción de TIC para la enseñanza exige una evolución importante hacia nuevas formas de organización en los estudios de Fisioterapia, Enfermería y Podología, de aquí surge la motivación de este nuestro grupo de trabajo. Es necesario comprender que dentro del nuevo enfoque educativo existen diversas técnicas para alcanzar el desarrollo de competencias, así como diferentes instrumentos para evaluarlas que emplean criterios tanto cualitativos como cuantitativos, y que, adicionalmente, el dominio de determinadas competencias se establece por rangos de desempeño.

La rúbrica de evaluación es una herramienta que nos ayuda a la hora de realizar la evaluación de nuestros alumnos, se utiliza para obtener una nota con base en una serie de criterios establecidos. Pero esta innovación docente no es utilizada a diario por todos los docentes y no todos los discentes están al corriente de su utilidad y características.

La evaluación de los procesos de aprendizaje en las prácticas es una labor difícil en la que los criterios de evaluación deberían relacionarse con el contenido impartido y su puesta en práctica. Nolla-Domenjó (2009) refiere que el mayor desafío en la evaluación de la educación en salud reside en la valoración de competencias en entornos simulados, como sucede en las prácticas. Propone que para aumentar la fiabilidad de la evaluación es indispensable estandarizar los criterios e indicadores de evaluación a través del consenso entre todos los agentes evaluadores. Expone que para ello convendría elaborar instrumentos de evaluación de las competencias como las rúbricas. Martiáñez et al., (2015) afirman que la falta de instrumentos válidos y fiables plantea la necesidad de diseñar una herramienta de evaluación y de gestión del aprendizaje que nos permita, a los docentes académicos, ofrecer la máxima calidad y adecuación a las exigencias del marco del Espacio europeo de Educación Superior, en cuanto a la formación y evaluación por competencias de nuestros estudiantes.

3. Metodología

Esta ponencia forma parte de un proyecto de investigación docente en el que participan varios docentes de diferentes asignaturas en la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad de Sevilla.

La asignatura «Disfunciones del sistema músculo-esquelético» es una asignatura obligatoria, cuatrimestral que se imparte en el primer cuatrimestre del 3.º curso del grado en Fisioterapia, con 20 horas de docencia práctica y 40 horas teóricas. Consideramos que cumplía todos los requisitos necesarios para poder incluirla en el proyecto. Para la elaboración de una

rúbrica de evaluación, al ser de contenido eminentemente práctico, se creó un grupo focal formado por los alumnos de uno de los grupos prácticos de esta asignatura, a los cuales se les presentó el proyecto y se les dio total libertad para participar o no en este grupo focal.

El instrumento incluyó una batería de preguntas en las cuales se les pedían sus datos sociodemográficos (curso, edad, grado y asignatura), y una combinación de 11 cuestiones con respuesta abierta, las cuales se han podido responder con total libertad ya que fue totalmente anónimo. Todas las respuestas eran válidas, no hubo correctas ni erróneas. Al finalizar el cuestionario se realizó una sesión de trabajo grupal en la que se pusieron en común las opiniones, dudas y comentarios de todos los integrantes del grupo. Esta sesión fue grabada, previo consentimiento de los alumnos, con audio/video para su posterior transcripción, manteniendo la confidencialidad de los datos y siendo usados única y exclusivamente para fines del proyecto.

4. Resultados

De los 13 alumnos que han participado, 6 de ellos no saben (5) o tienen un concepto erróneo (1) de lo que es una rúbrica de evaluación. El resto contesta de manera acertada aunque uno de ellos considera que siempre son valoraciones de 0 a 5. En cuanto a su utilidad, los seis alumnos coinciden en que es un método de evaluación objetiva del alumnado. Tan solo cuatro alumnos habían utilizado rúbricas de evaluación en alguna otra asignatura del Grado o Doble grado.

Aquellos alumnos que conocen la utilidad de la rúbrica de evaluación coinciden que es una buena forma de evaluar al alumnado de manera objetiva, atendiendo de forma específica los criterios que se cumplen y los que no. Al poner en común este punto, todos los alumnos participantes en el grupo focal coinciden que es una evaluación muy acertada pues se evalúa a todos los alumnos por igual y cuando son diferentes profesores los que intervienen en la evaluación, se objetiva la metodología de evaluación mucho más.

Aunque no todos los alumnos han realizado una evaluación por pares, la mayoría coincide en que la subjetividad del alumno que evalúa puede ser un sesgo; por ello debe ser realizada de manera anónima. Por otro lado, comentan que cuando la han realizado han sido sinceros en su proceder. Aunque un alumno cree que la evaluación debe ser realizada siempre por el profesor, todos los alumnos piensan que la evaluación por pares debería tenerse en cuenta pues ofrece una visión más al proceso de evaluación.

Salvo un caso, todos los alumnos piensan que la autoevaluación es importante siempre que se justifique el porqué de la puntuación otorgada. Piensan que representa un criterio importante para conocer el grado de implicación del alumno en la tarea evaluada. Sí la han realizado en alguna ocasión, aunque hay disparidad de opiniones con respecto a la subjetividad de la misma. Solo en dos casos no consideran que deba tener representación en la nota final, los demás alumnos coinciden en otorgarle un 10 % en la calificación final.

No hay un criterio unificado en cuanto a la evaluación de conductas específicas. Sí es importante que se evalúen actitudes como el interés, la participación, el respeto al profesor y entre compañeros y la asistencia. En la puesta en común a esta pregunta se concluyó que en

cuanto a la valoración de actitudes específicas podría resultar de mucha ayuda la evaluación por pares de manera anónima.

Es unánime que los seminarios con contenidos teóricos deben evaluarse mediante examen teórico, al final del seminario, realizando un examen para esos contenidos.

En la puesta en común se concluyó que la revisión por pares podría ser la herramienta más eficaz para evaluar el grado de implicación de cada uno de los miembros del grupo, donde cada uno evalúa a los otros compañeros y finalmente se saca una nota media por ítem.

5. Conclusiones

Las rúbricas de evaluación son una manera dinámica y motivadora de evaluar a los alumnos, adaptándose a las tendencias actuales en innovación docente.

La percepción de los estudiantes fue positiva en aspectos como su utilidad para permitir una evaluación más objetiva, evaluar de forma integral y constatar el nivel de competencias, afirmando que las rúbricas de evaluación facilitan la evaluación de las competencias correspondientes.

No todos los alumnos habían trabajado anteriormente con rúbricas de evaluación, pero cada vez más docentes están incorporando las TIC y métodos de innovación en sus asignaturas.

Consideramos que este tipo de innovación docente debe darse a conocer a los estudiantes que se les va a aplicar al finalizar los seminarios y antes del examen teórico y que su implementación en las asignaturas de Grado y Doble grado en Fisioterapia es positiva como metodología de evaluación, sobre todo en los seminarios prácticos.

6. Referencias bibliográficas

- Martiañez, N., Rubio, M, Terrón M., & Gallego, T. (2015). Diseño de una rúbrica para evaluar las competencias del prácticum del Grado en Fisioterapia. Percepción de su utilidad por los estudiantes. *Fisioterapia*, 37(2),83-95. <https://r.issu.edu.do/l?l=471JLN>
- Nolla-Domenjó M. (2009). La evaluación en educación médica. Principios básicos. *Educación Médica*, 12(4), 223-229. <http://scielo.isciii.es/pdf/edu/v12n4/revision.pdf>